

O‘ZBEK XALQ FOLKLOR QO‘SHIQLARI UZOQ VA BOY TARIXGA EGA

Farangis Ikromova Yigitali qizi-

Farg‘ona davlat universiteti

“San‘atshunoslik” fakulteti

“Musiqqa ta‘limi va madaniyati” kafedراسi

3-kurs talabasi

feya.01.m@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada o‘zbek folklor qo‘shiqlari, mehnat qo‘shiqlari, mavsum-marosim qo‘shiqlari, lirik (ishqiy) qo‘shiqlar, tarixiy qo‘shiqlar, ularning tarixi va kelib chiqishi hamda bir qator masalalar har tomonlama ko‘rib chiqiladi.

Kalit so‘zlar: folklor, poeziya, lirik, qoshiq, doston, meros, san‘at.

Inson kayfiyati hayotdagi vaziyatlar ta‘sirida o‘zgarib turadi. Ob-havo, ona tabiatdagi fasl o‘zgarishlari, oiladagi munosabatlar, do‘stlarning totuvligi, hatto, notanish odamlarning bir og‘iz so‘zi sizning kayfiyatingizni ko‘taradi yoki tushiradi. Xalq og‘zaki ijodidagi qo‘shiqlar ham lirik asarlardir. Chunki ularda insonning ichki his-tuyg‘ulari, kechinmalari aks etadi.

Qo‘shiq Mahmud Koshg‘ariyning “Devoni lug‘otit turk” (1074) asarida “qo‘shug‘ shaklida uchraydi va she‘r, qasida (biron kimsa yoki narsaga atalgan she‘r) ma‘nosini anglatadi. Qadim zamonlarda “shlok”, “tashkut”, “ir” (yir), “kug” kabi atamalarning ham nazm, she‘r, ya‘ni ma‘lum darajada qo‘shiq janriga aloqasi bo‘lgan. Qo‘shiq haqida ma‘lumot berilgan hamma adabiyotlarda uning “qo‘shmoq” fe‘lidan hosil bo‘lgani aytiladi. Unda inson kechinmalari, quvonch va iztiroblari, qalb so‘zlari aks etadi. Qo‘shiq shaklan she‘riy tarzda bo‘ladi. Xalq qo‘shiqlari to‘rt misradan iborat.

Xalq qo‘shiqlari uzoq tarixga ega. Chunonchi, xalqlar og‘zaki ijodida, hatto eramizdan avval ham qo‘shiq janriga mansub asarlar borligi ma‘lum. Nisbatan

keyingi namunalar esa Mahmud Koshg‘ariyning “Devoni lug‘otit turk” asaridan ham o‘rin olgan. Mahmud Koshg‘ariy yozib olgan qo‘shiqlar asosan mehnat (ov) qo‘shiqlari, qahramonlik, mavsum-marosim va lirik asarlardan iborat. Masalan:

Yigitlarig ishlatu,

Yig‘ach yamish irg‘atu,

Qulan, kiylik avlatu,

Bazram qilib avnalim.

Mazmuni:

Yigitlarni ishlataylik,

Daraxt(lar)dan meva(lar)ni qoqtiraylik,

Qulon, kiyik ovlataylik,

(So‘ng) bayram qilib quvnaylik.

Bu qo‘shiqda ajdodlarimizning mehnat jarayoniga bo‘lgan munosabati aks etgan.¹

Hozirgi paytda ham qo‘shiqlar xalq hamrohidir. Unda mehnat, tarixiy voqealarga munosabat, mavsum marosimdagi urf odatlar, qolaversa, yosh yigit qizlarning ishqiy kechinmalari o‘z ifodasini topadi. Shu jihatdan xalq qo‘shiqlarimizni quyidagi turlarga bo‘lib o‘rganishimiz va tahlil qilishimiz mumkin:

1. Mehnat qo‘shiqlari.
2. Mavsum-marosim qo‘shiqlari.
3. Lirik (ishqiy) qo‘shiqlar.
4. Tarixiy qo‘shiqlar.

Mehnat qo‘shiqlari. Boshqa xalqlarda bo‘lgani kabi mehnat jarayonini o‘zida ifodalashi bilan mashhur. Ma’lumki, o‘zbek xalqi asrlardan buyon dehqonchilik, chorvachilik, hunarmandchilik bilan shug‘ullanib keladi. Otaboblarimiz yer yuzidagi eng qadim zamonlardan buyon dehqonchilik shug‘ullanib kelayotgan xalq ekan. Dehqonchilik bilan shug‘ullanish esa ijtimoiy hayotning

¹ San’at yo‘nalishlarida yoshlarni ma’naviy- axloqiy tarbiyalash: izlanish, yechim va istiqbollari mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy konferensiya materiallari to‘plami 24-25 mart Buxoro-2013 yil.

ma'lum pog'ona bosqichlari bosib o'tilgandan keyin paydo bo'ladi. Demak, bizning ajdodlarimiz o'sha paytlarda ham madaniyat o'chog'iga aylangan hududlarda yashaganlar va dehqonchilik bilan shug'ullanganlar. Ehtimol, shuning uchun ham Mahmud Koshg'ariyning "Devoni lug'otit turk" asarida bog'dan mevalar terish haqidagi qo'shiqlar uchraydi.

Xalq og'zaki ijodi asarini to'plash ekspeditsiyalarida dehqonchilik bilan bog'liq mehnat qo'shiqlaridan ko'plab yozib olinishi bu tur qo'shiqlarning xalq hayoti bilan juda yaqin ekanini yana bir bor isbotladi.

*Shohlari bir quloch-quloch
Shoximga qo'nav qaldirg'och
Yuray desam, voy, qornim och,
Men qo'shga qanday yarayin.
Ho'kizginam, bo'yniginang ezildi,
Ko'zginangdan yoshlar qator tizildi.
Bo'yinturuq bilan omoch tortmasang,
Sening bilan menga qazildi.*

Bu qo'shiqlarda ho'kizni erkalash, unga biron kimsaga murojaat qilgandek munosabatda bo'lish, uning tilidan qo'shiq to'qish o'zining dardini ifodalash tuyg'usi yetakchilik qiladi.

Xalq poeziyasining tarkibiy qismini tashkil etadi. Bu qo'shiqlar xalqimizning qadimiy ommaviy bayramlari, oilaviy rasm-rusumlar bilan bog'liqdir. Mahmud Koshg'ariyning "Devoni lug'otit turk" asaridan ma'lum bo'ladi-ki, mavsum va marosimlarga oid xalq qo'shiqlarining tarixi qadim o'tmish zamonlarga borib taqalar ekan. Shu paytlardan buyon mavsumlar almashdi, marosimlar muttasil o'tkazildi. Bu marosimlarda qo'shiqlar aytili.²

O'zbek xalq bayramlarining tarixi minglab yillar bilan o'lchanar ekan. Ularning ayrimlari yil fasllarining qulay yoki noqulay kelishi bilan ham bog'liq

² Tursunov R. Xalq musiqa ijodiyoti va amaliyoti. Toshkent. "Ma'rifat-madadkor" nashriyoti. 2002 yil.

bo‘lgan. Masalan, yil quruq kelib, yomg‘ir yog‘masa “Yomg‘ir chaqirish” marosimi (“Sust xotin”); bug‘doy, sholi boshloqlari yetilgan paytda shamol ularni payhon qilsa, shamol to‘xtatish (“Choymomo”), don mahsulotlarini shopirish paytida shamol bo‘lmasa, shamol chaqirish (“Yo, Haydar”), yil sovuq kelsa, quyoshga topinish; umuman, omadsiz yilda qurbonlik keltirish marosimlari o‘tkazilgan. Al Beruniyning “Qadimgi xalqlardan qolgan yodgorliklar” kitobida “Navro‘z”, “Ramush og‘am”, “Boboxvora” kabi o‘ndan ortiq mavsum-marosim bayramlari xususida ma‘lumot beriladi. Xalqimiz tarixiy va keyinchalik paydo bo‘lgan bayramlardan hozirgi paytda quydagilarni nishonlayotganini qayd etish mumkin.

1. Mustaqillik bayrami-O‘zbekiston Respublikasining mustaqil davlat deb e‘lon qilinshi nishonlanadigan kun.
 2. Mehrjon-quyosh ma‘nosini anglatib, kun va tunning kuz faslidagi teng kelishida nishonlanadi.
 3. Iyd qurbon-iyd ramazondan yetmish kun keyin qurbonlik keltirish marosimi.
- Yomg‘ir chaqirish marosimi odatda bahor faslida o‘tkazilgan. Olimlarning ta’kidlashicha bu marosimlar ayniqsa Surxondaryo va Qashqadaryo viloyatlari hududlarida ommaviy tus olgan. Dehqonchilik rivojlangan mahalliy joylarda yomg‘irning o‘z vaqtida bo‘lishi juda muhim ahamiyatga egadir.³

Sust xotin qo‘shig‘i shunday boshlanadi;

Sust xotin, suzma xotin,

Ko‘lankasi maydon xotin!

Yomg‘ir yog‘dir ho‘l bo‘lsin,

Yeru jahon ko‘l bo‘lsin.

Qo‘shiqning bosh maqsadi yomg‘ir yog‘dirish homiysi bo‘lgan Sust xotinga murojaat qilish orqali dehqonchilik uchun qulay sharoit yaratishdan iboratdir.

Xalq qo‘shiqlarining hamma turi qaysi mavzuni yoritishidan qat’i nazar, lirik asarlar namunasi hisoblanadi. Folklorshunoslikda lirik qo‘shiqlar namunasi tilga

³ Fayziyev O. O‘zbekiston maktablarida musiqiy nafas tarbiyasini tashkil etish bo‘yicha metodik qo‘llanma. Toshkent 1992 yil.

olinar ekan, sevgi-muhabbat mavzusidagi qo‘shiqlarni nazarda tutish odat tusiga kirgan. Lirik qo‘shiqlar xalq og‘zaki ijodining mustaqil janri sifatida bir qator xususiyatlarga egadir.

Lirik qo‘shiqlar deb atalmish xalq poetik she‘riyatiga mansub asarlarda inson ruhiy olami, uning ishqiy kechinmalari aks etadi.

Agar boshqa mavzudagi qo‘shiqlar, ba‘zan uch (kelin salomlar), olti va sakkiz misralardan iborat bo‘lsa, ishqiy mazmundagi lirik qo‘shiqlar to‘rt misradan tashkil topadi.

Biz nazarda tutayotgan lirik qo‘shiqlar asosan to‘rt misrada tugal fikr anglatish imkoniyatiga egadir:

*Dayraning ul yuzidan sel keladi,
Sel bilan ikki o‘rdak teng keladi.
O‘rdakka o‘rdak munosib, g‘ozga g‘oz
Yigitga qayliq munosib, qizga noz.*

Ammo lirik qo‘shiqlar qatoridan bir necha bandlaridan iborat bo‘lgan asar namunalari ham o‘rin olgan. “Galdir”, “Sumbula”, “Omon yor” kabi qo‘shiqlar shular jumlasidan hisoblanadi. Lirik qo‘shiqlarning ommalashuvi boshqa mavzudagi she‘riy asarlardan ko‘ra kengroq imkoniyatga egadir.

Allalarni ham lirik qo‘shiqlar tarkibining go‘zal namunalari sifatida baholash mumkin. To‘g‘ri, folklorshunoslik ilmida allalarni bolalar folklor sifatida tahlil qilish an‘anasi bor. Ammo ayni chog‘da, bu asarlarni lirik qo‘shiqlar namunasi sifatida baholash ham hato bo‘lmaydi.

Xalq baxshilari tinglovchilar o‘rtasida yirik hajmidagi dostonlarning ijrosini boshlashdan oldin o‘ziga xos mashq qilib oladilar. Bunday mashqlar, odatda, ikki yo‘nalishda amalga oshiriladi. Birinchidan, baxshi qo‘l barmoqlarini do‘mbira dastasi bo‘ylab erkin harakat qilishi uchun kuy ijro qilinadi. Kuylar hazing ohangda bo‘lib, tinglovchilar ularni tinglash jarayonida butun hayotlarini, quvonch va tashvishlarini hayoldan o‘tkazadilar. Ikkinchidan, baxshi ovozini charxlash uchun

she'riy parchalardan tuzilgan qo'shiq aytadi. Qo'shiqlarda shoirning hayoti, turmushda ro'y berayotgan voqealar, ba'zan kulgili hodisalar, dostonlarning eng qiziq o'rnidan lavhalar va baxshining tinglovchilarga murojaati aks etadi. Termalar ta'rifi quyidagicha: "Pand-nasihat, odob-axloq, soz va so'z haqida yaratilgan ijtimoiy hayotdagi turli hodisalar, shaxs va jonivorlarning ta'rifi yoki tanqidiga bag'ishlangan baxshilar tomonidan kuylanadigan 10-12 satrdan, 150-200, ba'zan undan ham ortiq misralargacha bo'lgan lirik, liroepik she'rlarga terma deyiladi".⁴

Terma atamasi o'zining nomi bilan izohlanadi. Ular asosan baxshilar tomonidan aytiladi va ijrochi-ijodkor bisotidagi dostonlardan, hayoti haqida o'ylab qo'ygan gaplardan teriladi. Ba'zan bunday parchalar "Doston terish" deb yuritiladi.

Baxshilarning va folklorshunos olimlarning ta'kidlashlaricha, termalarning eng ko'p tarqalgan ko'rinishi «nima aytay?» hisoblanadi. Bu jarayon asosan tinglovchi va baxshi o'rtasida ruhiy ishonch tug'dirish va aloqa bog'lash maqsadida amalga oshiriladi. Unda xalq dostonlaridagi o'ta qiziq lavhalar, qahramonlarning sarguzasht va taqdirlari esga olinadi:

*O'n beshida oydan to'lgan,
Olmosini belga solgan.
Go'ro'g'liga xizmat qilgan,
Qirq yigitni girdga solgan,
So'rab o'tdi Avaz polvon,
Avazxondan aytaymi.*

Yuqorida qayd qilganimizdek, termalarda ijodkorlarning hayotidan olingan lavhalarga ham keng o'rin beriladi. An'analar xalqimizning o'zi kabi umrboqiy, qalbi misol mehdaryo va jonbaxshidir. Bugungi kunda folklor san'atining serjilo chamanlari gurkirab rivojlanib, xalqimizning milliy ongi, milliy g'ururi, milliy iftixori, ma'naviy dunyosi kundan-kunga boyib bormoqda. Milliy ruh, milliy

⁴ Yuldasheva N. Raxmatova N. O'zbek musiqa adabiyoti. Toshkent. "Iqtisod- moliya" 2010 yil.

g'ururning tiklanishi bu-rivojlanish bilan bog'liq bo'lgan tabiiy jarayondir. Milliy folklor san'ti an'alarini yanada rivojlantirib, ularni yosh avlod turmush tarziga singdirib borish shu jarayonning muhim qirrasidir.

Folklor san'ati merosi o'zining mazmundorligi, tarbiyaviyligi, umrboqiyliги bilan boshqa san'at turlaridan ajralib turadi. U millat qalbida ezgu niyat va ulug' maqsadlarga intilish, e'tiqod va orzu-armonlarni uyg'otadi. Shuning uchun folklor san'ati avlodning barcha orzu-armonlarini, iymon-u e'tiqodini, pokiza ruhi va xotirasini, jamiyatning ezgu niyatlari aks etgan qadimiy an'analarni o'zida jamuljam etib, kishilar hayotiga qat'iy singib ketganligi bilan ardoqlidir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. San'at yo'nalishlarida yoshlarni ma'naviy- axloqiy tarbiyalash: izlanish, yechim va istiqbollar mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy konferensiya materiallari to'plami 24-25 mart Buxoro-2013 yil.
2. Tursunov R. Xalq musiqa ijodiyoti va amaliyoti. Toshkent. "Ma'rifat-madadkor" nashriyoti. 2002 yil.
3. Fayziyev O. O'zbekiston maktablarida musiqiy nafosat tarbiyasini tashkil etish bo'yicha metodik qo'llanma. Toshkent 1992 yil.
4. Sharipova G. Musiqa o'qitish metodikasi (ma'ruzalar matni) Toshkent 2008 yil.
5. Yuldasheva N., Raxmatova N. O'zbek musiqa adabiyoti. Toshkent. "Iqtisod-moliya" 2010 yil.
6. M.Achildiyeva 2021 Academic Yunus Rajabi and His Scientific Heristage Annals of Romanian Society for Cell Biology 25(4) 9092-9100
7. Achildiyeva M, Xojimamatov A, Ikromova F (2022) Shashmaqom saboqlari: "Navo" maqomi xususida. INTERNATIONAL JOURNAL FOR ENGINEERING AND MANAGEMENT RESEARCH 11(01) 55-58
8. Achildiyeva M, Ikromova F (2021) ABOUT MAHMUDJON TOJIBOYEVS PEDAGOGICAL ACTIVITY GALAXY

- INTERNATIONAL INTERDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL
(GIIRJ) 9(5) 240-244
9. Achildiyeva M, Ikromova F (2021) TANBUR ONE OF ANCIENT INSTRUMENTS GALAXY INTERNATIONAL INTERDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL (GIIRJ) 9(6) 302-308
10. Achildiyeva M, Ikromova F (2022) CHOIR ART IN UZBEKISTAN BOTIR UMIDJONOV (EURASIAN JOURNAL OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES 7 54-56
11. Achildiyeva M, Ikromova F (2021) “The third renaissance towards ascending” EUROPEAN SCHOLAR JOURNAL “An open access, peer reviewed multidisciplinary journal” 2 (9) 17-20
12. Maxfuzakhon Karimova, Muyassarkhon Achildiyeva, Farangiz Ikromova (2021) USE FROM PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN MUSIC LESSONS EUROPEAN SCHOLAR JOURNAL “An open access, peer reviewed multidisciplinary journal” 2 (4) 460-463
13. Achildiyeva M, Xojimatov A, Yuldasheva D, Ikromova F (2021) Uyghur Folk Singing Genre Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry 12 (10) 3510-3515
14. Ikromova F O‘ZBEKISTON XALQ HOFIZI OCHILXON OTAXONOVNING HAYOT YO‘LI CHIZGILARI. INNOVATIVE DEVELOPMENT IN THE GLOBAL SCIENCE Vol. 1 No. 3 (2022): 151-156
15. Achildiyeva M, Ikromova F РЕЙНГОЛЬД ГЛИЭР ВА ТОЛИБЖОН СОДИҚОВНИНГ «ЛАЙЛИ ВА МАЖНУН» ОПЕРАСИДА МАҚОМ ЙЎЛЛАРИНИНГ ҚЎЛЛАНИЛИШИ UIF-2022: 8.2 SCIENCE AND INNOVATION ISSN: 2181-3337 INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL 2022 №4 23-28 bet
16. Xojimatov A, Ikromova F МУСИҚИЙ САҲНАВИЙ АСАРЛАРНИНГ ИЖРОЧИЛИК МУАММОЛАРИ (ЎЗБЕКISTON

КОМПОЗИТОРЛАРИ ИЖОДИ МИСОЛИДА) UIF-2022: 8.2 SCIENCE
AND INNOVATION ISSN: 2181-3337 INTERNATIONAL
SCIENTIFIC JOURNAL 2022 №4 29-33 bet

17. Ikromova F SHASHMAQOMDA TURKUM ASAR TARONALARI UIF-
2022: 8.2 SCIENCE AND INNOVATION ISSN: 2181-3337
INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL 2022 №4 29-33 bet

18. Usmanova, D., & kizi Shodieva, G. N. ISSUES OF CLASSIFICATION OF WORD
CATAGORIES IN THE UZBEK.

19. Qizi, S. G. N. (2022). ISSUES OF CLASSIFICATION OF WORD CATAGORIES IN
THE UZBEK. *Science and innovation*, 1(B3), 812-816.

20. Komilova, N. A. Comparative Analysis of “Gender” Concept and Issues of Gender Field
in English and Uzbek Languages. *International Journal of Social Science and Human
Research*, 5(6), 2191-2194.

21. Shodiyeva, G. N. K., & Dustmatov, H. (2022). CLASSIFICATION OF WORDS IN UZBEK AND
ENGLISH: IN THE EXAMPLE OF VERBS. *Central Asian Academic Journal of Scientific
Research*, 2(4), 234-237.

22. qizi Shodieva, G. N., & Dusmatov, H. H. (2022, July). RINCIPILES OF DIVISION
OF WORD CATAGORIES IN UZBEK LANGUAGE. In *INTERNATIONAL
CONFERENCES ON LEARNING AND TEACHING* (Vol. 1, No. 11, pp. 38-43).

23. Тухтаева, К. Д. (2020). SEMANTIC ANALYSIS OF THE PHRASEOLOGICAL UNITS OF THE
ENGLISH, UZBEK AND RUSSIAN LANGUAGES WITH THE NAMES OF VEGETABLES AND
FRUITS. *ИННОВАЦИИ В ПЕДАГОГИКЕ И ПСИХОЛОГИИ*, (SI-3).